

BOSHLANG`ICH TA`LIMDA KASBIY PEDAGOGIKANI RIVOJLANTIRISH

Isamitdinova Gulsevar Ulug`bek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Bo`riyeva Shohzoda Norqobil qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971425>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang`ich ta`lim kasbiy malakasini innovatsion va intellektual g`oyalar orqali yoritib, bugungi kunda pedagoglarning boshlang`ich sinf o`quvchilarining qiziqish, layoqat va qobiliyatlarini rivojlantirishiga qaratilgan.

Tayanch so`zlar: innovatsion yutuqlar, nazariy bilimdonlik, kasbiy pedagogika, kasbiy ko`nikmalilik, kasbiy malakalilik, kasbiy kompetentlik.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL PEDAGOGY IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. This article illuminates the professional qualification of primary education through innovative and intellectual ideas, and today pedagogues are focused on the development of interests, abilities and skills of primary school students.

Key words: innovative achievements, theoretical knowledge, professional pedagogy, professional skills, professional competence, professional competence.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. Данная статья освещает профессиональную квалификацию начального образования через новаторские и интеллектуальные идеи, и сегодня педагоги ориентированы на развитие интересов, умений и навыков младших школьников.

Ключевые слова: инновационные достижения, теоретические знания, профессиональная педагогика, профессиональные умения, профессиональная компетентность, профессиональная компетентность.

KIRISH

O`zbekistonda barpo etilayotgan Uchinchi Renessans davrida boshlang`ich ta`limni rivojlantirish va u orqali 7-11 yoshli avlodni yuksak saviyali qilib voyaga yetkazish muhim vazifa hisoblanadi. Boshlang`ich ta`lim pedagogikasida fanning o`quv dasturlarini hozirgi kun talablari asosida tashkil etish, boshlang`ich ta`lim jarayonini pedagogik ishlanmalar orqali yoritish va o`qitish asoslari yangilandi. Boshlang`ich ta`limda kasbiy pedagogikani rivojlantirishdan asosiy g`oya ta`lim beruvchilarning ilmiy savodxonligi, bilim va ko`nikmasini shakllantirish, eng ilg`or o`qitish metodlari, innovatsion g`oyalar, kasbiy metodlar yordamida rivojlantirish ko`zda tutilgan. Boshlang`ich ta`lim pedagoglarini tayyorlashdan ko`zda tutilgan asosiy maqsad kelajagimiz ravnaqi uchun o`z kasbini sevadigan yoshlarni erkin fikrlaydigan va ilmiy dunyoqarashi keng doirada bo`lgan darajada tarbiyalashdir. Boshlang`ich ta`lim kasbiy pedagogikasi har bir shaxsning o`z kasbiga oid bilim va ko`nikmalarini, shuningdek, ulardagi mavjud tushuncha va g`oyalarni boyitishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Respublikamiz mustaqillikka erishganidan so`ng ijtimoiy hayotning barcha sohalari singari boshlang`ich talimda kasbiy pedagogikani rivojlantirishga ham alohida e`tibor berib kelinmoqda. Hozirgi paytda dunyo miqyosida ta`lim bo`yicha raqobat qay darajada tus olib borayotganiga

barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Bu raqobatga munosib javob berish yo'llari, yuqori texnologiyalar va innovatsion yutuqlarni ommaga keng joriy etish, o'z ustida ishlovchi mutaxassis kadrlarni yanada ko'paytirish, zamonaviy ilm-fanni kuchli usulda rivojlantirishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-sentyabridagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonunida berib o'tilgan 13-moddaga nazar qaratadigan bo'lsak, unda kadrlarni qayta tayyorlanishi, tayanch mutaxassisliklar va kasblarga muvofiq bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha faoliyatni amalga oshirish uchun qo'shimcha kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarni ta'minlanishi, kadrlar malakasini oshirilishi, malaka va ko'nikmalarni chuqurlashtirilishi hamda yangilanib borishi ta'minlanib, kadrlarning toifasi, darajasi, razryadi va lavozimi oshishga xizmat qilishi, undan tashqari, kadrlarni qayta tayyorlanilishi va ularning malakasini oshirilishi shakllari va muddatlari tegishli davlat ta'lim talablari bilan belgilanganligini ko'rishimiz mumkin. Boshlang'ich ta'limda kasbiy pedagogikani rivojlantirish uchun, avvalo, biz yosh kadrlarga katta e'tibor berishimiz zarur, ya'ni ularni milliy tajriba va jahon andozalari talablariga mos ravishda tayyorlashimiz hamda ularning qiyofasini (imidjini) shakllantirishimiz muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Pedagog olimlarimizning yondashuviga ko'ra, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga haqiqiy mutaxassis bo'lishi uchun quyidagi kasbiy xususiyatlar keraklidir:

1. Nazariy bilimdonlik
2. Kasbiy ko'nikmalilik
3. Kasbiy malakalilik
4. Kasbiy kompetentlik

Bu tushunchalarga tayangan holda oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim qiyofasi orqali nazariy bilimlar shakllantirilib, kasbiy bilim va ko'nikmalari rivojlantiriladi va amaliyotga targ'ib etish qobiliyati oshirib boriladi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy qiyofasida ijtimoiy faollik, axloqiy yetuklik, kasbiy namunalilik asoslari muhim o'rin tutadi va oliy pedagogik ta'lim jarayonida ana shu umumiy va kasbiy talablarni o'zlashtiradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekiston hududida professional ta'limning tub asoslari uch ming yil avval Avestoda bayon etilgan. Faqatgina o'sha vaqtlarda bizda bu boradagi tajribalar yetarli darajada o'rganilmagan. Hozirgi kunda asosiy e'tibor kasbiy pedagogik ta'lim berishga qaratilmoqda, ya'ni kelajagimiz poydevori bo'lgan boshlang'ich sinf o'qituvchilari zimmasiga malakaviy talablar, zamonaviy yondashuvlar, innovatsion g'oyalar asosiy vazifa sifatida yuklatilmoqda, chunki yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, milliy qadriyatlarni hurmat qiladigan, xalq va oila manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, shijoatli o'quvchilarni yetishtirib chiqarish boshlang'ich sinf o'qituvchisining pedagogik mahoratidan darak beradi, desak hech shubha qilmaymiz. Negaki 7-11 yoshli bolalar ongi juda ham yaxshi rivojlangan bo'lib, bu yoshda ularga yuksak ta'lim-tarbiya, bilim berilsa, to'g'ri yo'l ko'rsatilsa, ular shu tomonga harakat qiladi. Aksincha, boshlang'ich sinf o'qituvchisi loqaydlik qilib, o'quvchilar bilan yaxshi ishlay olmasa, ularga bilim va ko'nikmalarni yetarli darajada yetkazib bera olmasa, ular botqoqlik taraf sho'ng'ib ketadilar. Bu narsaning oldini olish maqsadida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini yuqori malaka talablari, umumpedagogik metodlar, innovatsion ishlanmalar, individual o'qitish metodikasi bilan qurollantirish kabilar ko'zda tutilgan. Bu yondashuvimizga ko'ra, ta'lim jarayonida o'quvchilarda

bilim olishga bo'lgan ishtiyoqni ijtimoiylashtirish o'quv fanlarining mavzulari va materiallari qiziqarli, aniq va tushunarli bo'lish imkoniyatini beradi.

Hozirgi vaqtda boshlang'ich ta'lim pedagogikasida quyidagicha muammolar mavjud:

-boshlang'ich ta'limni rivojlantirishda axborot kommunikatsion vositalardan kam foydalanish;

-har bir yosh avlodning qobiliyatini kutilgan darajada ochib berolmaslik;

-dars jarayonida qiziqarli metodlar hamda didaktik materiallardan foydalanmaslik.

Pedagogik olimlarning aytishlaricha, so'nggi 20 yil ichida maktab yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishi 5 foizga o'sgan, bu holat boshlang'ich ta'lim o'quv dasturlari va darsliklarini tezkor ravishda yangilab borishni taqozo etadi. Mamlakatimizda bunday muammolarni yumshatish maqsadida "Milliy o'quv dasturlari" ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonga Finlandiya ta'lim tizimini olib kirish ko'zda tutilmoqda. Chunki finlandiyalik maktab o'quvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etishmoqda. Ular, shuningdek, dunyodagi eng ko'p kitob o'quvchi bolalar hamdir. Bundan tashqari, bu davlat ta'lim tizimida darslarning oshkorligi, quvnoqligi va o'quvchining erkin, mustaqil fikrlay olish qobiliyatining yuksakligi quvonarli holat desak yanglishmaymiz. Biz ham bu ta'lim-tizimini asta - sekin o'zimizda mujassam etamiz.

XULOSA

Ushbu maqoladan kelib chiqadigan xulosa shuki, kasbiy pedagogikani rivojlantirishda asosiy e'tiborning boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga qaratilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bolani jamoaviy va milliy ruhda tarbiyalaydigan, bolaga individual yondashadigan, layoqatlarini shakllantiradigan, mustaqil fikrlash va faoliyatga o'rgatadigan inson boshlang'ich sinf o'qituvchilaridir. Shu sababdan boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy mahoratini yanada yuksaltirish chora tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda.

REFERENCES

1. Erknazarova Gulnora Oblaqulovna ,Kadirova Xurshida Abdixalilovna "Kasbiy pedagogika" o'quv qo'llanma. 2021-y.
2. Hudoyqulov X.J, Jumanova F.U "Kasbiy pedagogika " o'quv qo'llanma. T.:Ishonchli hamkor",2021. 300b.
3. N. Xo'jayev va boshqalar . Pedagogika asoslari.-T.:Dizayn-Press.2011 y.
4. O. M. Jabborova , Z. A. Umarova, L.M.Babaxodjayeva "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi" darslik. T.-:2021.
5. Xudoyqulov X. J. Pedagogika, Psixologiya.-T.: Dizayn-Press.2011 y